

ҚОЗОҒИСТОНДА ВАЛЮТА СИЁСАТИ, РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАР ВА ТАҲЛИЛИ

Ихтиёр Аманбаевич Таджиев

Мустақил тадқиқотчи

Тошкент давлат шарқшунослик университети

Аннотация: Ушбу мақолада Қозоғистон Республикасида валюта сиёсатининг шаклланиши, ривожланиш босқичлари, қўлланилган инструментлар ва уларнинг самарадорлиги таҳлил қилинган. Миллий валюта – тенгенинг жорий этилиши, бошқариладиган алмашув курси, 1999 йилда эркин сузиб юривчи валюта тизимига ўтиш, 2009 ва 2014 йиллардаги девальвация жараёнлари, 2015 йилдан инфляцион таргетлаш ва эркин сузувчи курс режимида ўтишининг институционал асослари ёритилган. Шунингдек, ташқи шоклар, айниқса нефть нархлари динамикаси, Россия иқтисодиётидаги ўзгаришлар ва глобал молиявий беқарорликнинг Қозоғистон валюта сиёсатида таъсири таҳлил этилган. Миллий банк томонидан молиявий барқарорликни таъминлаш, долларлашувни пасайтириш ва инфляцияни назорат қилишга қаратилган чора-тадбирларнинг мазмун-моҳияти очиқ берилган.

Калит сўзлар: Валюта сиёсати, тенге, алмашув курси, инфляцион таргетлаш, эркин сузувчи курс, девальвация, долларлашув, молиявий барқарорлик, нефть нархлари, базавий ставка.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА, ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И АНАЛИЗ В КАЗАХСТАНЕ

Таджиев Ихтиёр Аманбаевич

Независимый исследователь

Ташкентского государственного университета востоковедения

Аннотация: В данной статье исследуются формирование, этапы развития и особенности валютной политики Республики Казахстан. Освещены введение национальной валюты – тенге, режим управляемого обменного курса, переход к свободному плаванию в 1999 году, девальвационные процессы 2009 и 2014 годов, а также институциональные основы перехода к инфляционному таргетированию и свободно плавающему курсу с 2015 года. Проанализировано влияние внешних шоков, в частности динамики мировых цен на нефть, изменений в экономике России и глобальной финансовой нестабильности на валютную политику Казахстана. Раскрыта сущность мер Национального банка, направленных на обеспечение финансовой стабильности, снижение долларизации и контроль инфляции.

Ключевые слова: валютная политика, тенге, обменный курс, инфляционное таргетирование, свободно плавающий курс, девальвация, долларизация, финансовая стабильность, цены на нефть, базовая ставка.

MONETARY POLICY, DEVELOPMENT STAGES, AND ANALYSIS IN KAZAKHSTAN

Ikhtiyor Amanbaevich Tadzhiev

Independent researcher

Tashkent State University of Oriental Studies

Abstract: *This article examines the formation, stages of development, and specific features of the exchange-rate and monetary policy of the Republic of Kazakhstan. It discusses the introduction of the national currency, the tenge, the managed exchange-rate regime, the shift to a floating rate in 1999, the devaluation episodes of 2009 and 2014, and the institutional transition to inflation targeting and a floating exchange rate since 2015. The paper also analyzes the impact of external shocks, especially oil price dynamics, changes in the Russian economy, and global financial instability on Kazakhstan’s currency policy. The essence of the National Bank’s measures aimed at ensuring financial stability, reducing dollarization, and controlling inflation is revealed.*

Keywords: *currency policy, tenge, exchange rate, inflation targeting, floating exchange rate, devaluation, dollarization, financial stability, oil prices, base rate.*

КИРИШ

Қозоғистонда валюта сиёсатининг шаклланиши мамлакат мустақиллиги ва миллий пул тизимининг барпо этилиши билан узвий боғлиқдир. Миллий валюта – тенге 1993 йил 15 ноябрда муомалага киритилди ва бу Қозоғистоннинг мустақил монетар ҳамда валюта сиёсатини олиб бориши учун асос яратди. Миллий банкнинг расмий маълумотларига кўра, тенгенинг жорий этилиши иқтисодий суверенитетнинг муҳим институционал белгиси бўлиб, кейинги барча пул-кредит ва валюта ислохотларининг таянч нуқтасига айланди [1].

Дастлабки босқичда Қозоғистон иқтисодиёти ўтиш даври хос хусусиятлари – юқори инфляция, ишлаб чиқариш ҳажмининг қисқариши, ташқи савдо дисбаланси ва молиявий инфратузилманинг етарлича шаклланмагани билан тавсифланди. Шу сабабли 1990-йилларнинг биринчи ярмида валюта сиёсати асосан тенге курсини нисбатан барқарор ушлаб туриш, ташқи ҳисоб-китоблар тизимини шакллантириш ва ички бозорда ишончни мустаҳкамлашга қаратилди. Бу даврда алмашув курсига маъмурий ва интервенцион таъсир устун бўлган [2].

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Мазкур тадқиқотнинг объекти сифатида Қозоғистон Республикасида амалга оширилган валюта сиёсати, унинг институционал механизмлари, алмашув курси режими ва пул-кредит сиёсатининг валюта соҳасига таъсир этувчи асосий инструментлари танланди. Хусусан, миллий валюта – тенгенинг жорий этилиши, бошқариладиган ва эркин сузувчи алмашув курси режимлари, девальвация жараёнлари, инфляцион таргетлаш сиёсати ҳамда Миллий банкнинг валюта бозоридаги тартибга солувчи функциялари тадқиқот объекти доирасида кўриб чиқилди.

Тадқиқотнинг предмети эса Қозоғистонда валюта сиёсати ривожланишининг иқтисодий мазмун-моҳияти, унинг босқичма-босқич трансформацияси, ташқи ва ички шоклар таъсиридаги ўзгаришлари, шунингдек валюта сиёсати инструментларининг макроиқтисодий барқарорлик, инфляция, долларлашув ва миллий валюта курсига таъсир қилиш механизмларидан иборат. Яъни, тадқиқотда фақат валюта сиёсатининг расмий эълон қилинган чоралари эмас, балки уларнинг иқтисодий натижалари, амалий самарадорлиги ва институционал аҳамияти ҳам таҳлил қилинди.

Тадқиқотнинг даврий чегараси 1993 йилдан 2026 йилгача бўлган даврни камраб олади. Бундай ёндашувнинг сабаби шундаки, айнан 1993 йилда тенге миллий валюта сифатида муомалага киритилиб, Қозоғистонда мустақил валюта сиёсатининг институционал асоси яратилди. Таҳлил даври доирасида 1993–1998 йиллар — бошланғич барқарорлаштириш босқичи, 1999–2008 йиллар — эркин сузишга ўтиш ва ташқи мослашув даври, 2009 йил — глобал инқироз таъсиридаги девальвацион ўзгаришлар, 2014 йил — ташқи шоклар шароитида курс сиёсатининг қайта кўриб чиқилиши, 2015 йилдан кейинги давр — инфляцион таргетлаш ва эркин сузувчи курс режимига ўтиш босқичи сифатида таснифланди. Шунингдек, 2020 йил пандемияси ва 2022 йилдан кейинги геосиёсий ўзгаришларнинг валюта сиёсатига таъсири ҳам мазкур даврий чегара доирасида кўриб чиқилди.

Тадқиқот жараёнида бир қатор илмий усуллар қўлланилди. Аввало, тарихий-иқтисодий таҳлил усули орқали Қозоғистон валюта сиёсатининг шаклланиш ва ривожланиш босқичлари изчиллик асосида ўрганилди. Ушбу усул мамлакатнинг валюта сиёсати қандай тарихий шароитда шаклланигани, унинг турли даврларда қандай мазмун касб этгани ва қайси омиллар таъсирида ўзгарганини ёритиш имконини берди.

Шу билан бирга, институционал таҳлил усули қўлланилиб, Миллий банкнинг валюта сиёсати соҳасидаги ўрни, ваколатлари, базавий ставка механизми, инфляцион таргетлаш режими ва валюта интервенциялари каби инструментларнинг ташкилий-ҳуқуқий ҳамда иқтисодий мазмуни таҳлил

қилинди. Бу усул орқали валюта сиёсатининг фақат натижалари эмас, балки уни амалга оширувчи институтлар ва инструментлар тизими ҳам очиб берилди.

Тадқиқотда, шунингдек, **қиёсий-таҳлил усулидан** фойдаланилди. У орқали Қозоғистон валюта сиёсатининг турли босқичлари ўзаро таққосланди, масалан, бошқариладиган курс режими билан эркин сузувчи курс режими, девальвациягача ва девальвациядан кейинги сиёсат, инфляцион таргетлашгача ва ундан кейинги даврлар фарқли жиҳатлари бўйича таҳлил қилинди. Бу эса сиёсат эволюциясини мантиқий ва тизимли баҳолаш имконини берди.

Бундан ташқари, макроиктисодий таҳлил усули қўлланилиб, валюта сиёсатига таъсир этувчи ва ундан таъсирланувчи кўрсаткичлар — инфляция даражаси, миллий валюта курси, нефть нархлари динамикаси, ташқи савдо ҳолати, долларлашув даражаси, базавий ставка ва молиявий барқарорлик кўрсаткичлари ўртасидаги боғлиқлик ўрганилди. Ушбу усул валюта сиёсати қарорларининг иқтисодий оқибатларини аниқлашда муҳим аҳамият касб этди.

Тадқиқотнинг манбалар базасини, энг аввало, Қозоғистон Республикаси Миллий банкининг расмий материаллари ташкил этади. Жумладан, миллий валюта тарихи, пул-кредит сиёсати асослари, базавий ставка бўйича қарорлар жадвали, молиявий барқарорлик ҳисоботлари, йиллик ҳисоботлар ва расмий пресс-релизлар асосий эмпирик ва институционал манба сифатида қўлланилди. Шунингдек, Қозоғистон фонд биржаси (KASE) материаллари, мамлакат ҳукумати ва Бош вазир расмий ахборот манбалари, Халқаро валюта жамғармаси (IMF)нинг Қозоғистон бўйича ҳисоботлари ҳам муҳим таҳлилий манба вазифасини ўтади. Манбаларни танлашда уларнинг расмийлиги, ишончлилиги, долзарблиги ва илмий мақсад учун мослиги асосий мезон сифатида олинди.

Тадқиқотнинг таҳлил мантиғи хронологик ва муаммовий ёндашув уйғунлиги асосида қурилди. Аввало, Қозоғистон валюта сиёсатининг шаклланиш тарихи ва институционал замини ёритилди. Кейин унинг алоҳида босқичлари — 1993 йилда тенгенинг жорий этилиши, 1999 йилда эркин сузишга ўтиш, 2009 ва 2014 йиллардаги девальвацион ўзгаришлар, 2015 йилдан инфляцион таргетлаш режимига ўтиш каби муҳим бурилиш нуқталари алоҳида таҳлил қилинди. Шундан сўнг мазкур босқичларда қабул қилинган сиёсат чораларининг иқтисодий мазмуни, ташқи ва ички омиллар билан боғлиқлиги ҳамда молиявий барқарорликка таъсири муҳокама қилинди. Яқунда эса Қозоғистон валюта сиёсати тажрибасининг умумий хусусиятлари, ютуқ ва чекловлари, шунингдек, очиқ ва хомашёга боғлиқ иқтисодиётлар учун аҳамияти бўйича хулосалар шакллантирилди.

Қўлланилган методологик ёндашув Қозоғистон валюта сиёсатини фақат тарихий кетма-кетлик сифатида эмас, балки институционал, макроиктисодий ва

амалий самарадорлик нуктаи назаридан ҳам комплекс баҳолаш имконини берди.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Қозоғистон валюта сиёсати ривожланишини шартли равишда бир неча босқичга ажратиш мумкин. Биринчи босқич – 1993–1998 йиллар бўлиб, бу даврда миллий валюта жорий этилди, курсга нисбатан бошқариладиган ёндашув устувор бўлди ва ташқи шокларга нисбатан ҳимоя механизми асосан интервенциялар орқали амалга оширилди. Иккинчи босқич – 1999–2008 йиллар бўлиб, у 1998 йил Россия инқирозидан кейинги мослашув билан бошланди. 1999 йил 5 апрелдан Қозоғистон эркин сузувчи алмашув курсига ўтишга мажбур бўлди, бу қарор ташқи рақобатбардошликни тиклаш ва олтин-валюта захираларига босимни камайтириш зарурати билан изоҳланди. KASE (Қозоғистон фонд биржаси) да эълон қилинган Миллий банк баёнотида ушбу қарорга Россия рублининг 1998 йилдаги кескин қадрсизланиши ва ташқи муҳитнинг ёмонлашуви туртки бўлгани қайд этилган [3].

1999 йилги эркин сузишга ўтиш Қозоғистон учун бурилиш нуктаси бўлди. Қисқа муддатда тенге қадрсизланди, аммо бу чора ташқи савдо ва тўлов балансидаги номутаносибликларни қисман юмшатди. Шу билан бирга, эркин сузиш тўлиқ “эркинлик” эмас, балки бозор механизмининг роли кучайган, бироқ Миллий банкнинг зарур пайтда аралашув ҳуқуқи сақланиб қолган модел сифатида намоён бўлди. Бу ёндашув кейинги ўн йилликларда ҳам Қозоғистон валюта сиёсатининг муҳим белгиси бўлиб қолди [4].

2000-йилларнинг биринчи ярмида нефть нархларининг ўсиши, экспорт тушумларининг кўпайиши ва ташқи капитал оқимининг кучайиши Қозоғистонда тенге нисбатан барқарорлигини таъминлади. Бу даврда Миллий банк учун асосий муаммо миллий валюта барқарорлигидан кўра кўпроқ ташқи тушумлар оқими натижасида юзага келган ликвидликнинг ортиши ва инфляция босимни чеклаш масаласига айланди. Яъни, экспорт ҳажмининг ортиши валюта курсини мустаҳкамлаган бўлса-да, пул массасининг кенгайиши инфляция таваккалчиликларни кучайтирди [5].

2008–2009 йиллардаги глобал молиявий инқироз Қозоғистон валюта сиёсатида навбатдаги муҳим бурилишни келтириб чиқарди. Молиявий шарт-шароитлар кескин ёмонлашди, ташқи қарз бозорлари ажратиш ҳажмлари камайди ва экспорт тушумлари босим остида қолди. 2009 йил 4 февралда Миллий банк миллий валюта курси бўйича янги ёндашувни эълон қилди, бу жараён амалда тенгенинг кескин қадрсизланишига олиб келди. Шу даврда валюта сиёсати олдида икки асосий вазифа турган эди: биринчиси – ташқи

рақобатбардошликни сақлаш, иккинчиси – банк тизими ва молиявий барқарорликни ҳимоя қилиш [6].

2009 йилдан кейин Қозоғистонда валюта сиёсати янада эҳтиёткор бошқариладиган курс модели асосида давом этди. Миллий банк бозор сигналларини ҳисобга олган ҳолда курсга таъсир кўрсатишни сақлаб қолди. Бу даврда тенге курси ташқи товар бозорлари, айниқса нефть нархлари билан юқори даражада боғлиқ бўлиб қолди. Нефть экспорти Қозоғистон иқтисодиёти ва ташқи савдосида марказий ўрин тутгани учун валюта сиёсатининг самарадорлиги ҳам кўп жиҳатдан хомашё конъюнктурасига боғлиқ бўлди [7].

2014 йилда ташқи муҳит яна кескин ёмонлашди. Нефть нархларининг пасайиши, Россия рублининг қадрсизланиши ва минтақавий бозорлардаги босим Қозоғистон тенгесига ҳам кучли таъсир кўрсатди. Миллий банк 2014 йил 11 февралдан тенге курсини аввалги даражада қўллаб-қувватлашдан воз кечгани ва интервенциялар ҳажмини қисқартиргани ҳақидаги ёндашувни амалда татбиқ этди. Ташқи бозор босими натижасида курс янги мувозанат нуқтасига силжиди. 2014 йил Қозоғистон тажрибаси шуни кўрсатдики, қатъий ёки ярим қатъий курс режими ташқи шоклар чуқурлашганда юқори захира харажатларини талаб қилади ва узок муддатда самарасиз бўлиб қолиши мумкин [8].

2015 йил Қозоғистон валюта сиёсати тарихида энг муҳим институционал ўзгаришлардан бири содир бўлган йил бўлди. Миллий банк расмий равишда инфляцион таргетлаш режимига ва эркин сузувчи алмашув курсига ўтди. Миллий банкнинг ҳозирги сиёсат асослари бўйича расмий саҳифасида ҳам 2015 йилдан бошлаб пул-кредит сиёсати инфляцион таргетлаш доирасида, тенгенинг сузувчи алмашув курси шароитида амалга оширилиши қайд этилган. Шу билан бирга, 2015 йил сентябрдан базавий ставка институти жорий этилди. 2015 йил 2 сентябрда базавий ставка 12 фоиз этиб белгиланган, 2015 йил 2 октябрда эса 16 фоизгача оширилган. Бу пул-кредит трансмиссиясини кучайтириш ва инфляция кутилмаларини бошқаришга қаратилган муҳим қадам эди [9].

Инфляцион таргетлашга ўтиш Қозоғистон учун фақат техник эмас, балки институционал ислохот ҳам эди. Энди валютани муайян даражада ушлаб туриш эмас, балки ўрта муддатда нархлар барқарорлигини таъминлаш устувор мақсад сифатида белгиланди. Миллий банкнинг расмий сиёсат изоҳларида ҳам пул-кредит сиёсатининг асосий мақсади жамият фаровонлиги ва пулнинг харид қобилиятини сақлашга хизмат қилувчи барқарор инфляцияни таъминлаш экани алоҳида қайд этилган.

Шу билан бирга, эркин сузувчи курс режими Қозоғистонда бир қатор мураккабликларни ҳам келтириб чиқарди. Биринчидан, иқтисодиётнинг юқори даражада хомашё экспортига боғлиқлиги туфайли тенге курси ташқи товар

конъюнктурасига жуда сезгир бўлиб қолди. Иккинчидан, инфляциянинг импорт канали орқали шаклланиш улуши юқори бўлгани сабабли тенгенинг кадрсизланиши ички нархларга тез таъсир этди. Учинчидан, иқтисодиётдаги долларлашув даражаси валюта шокларининг молиявий тизимга узатилишини кучайтирди. Миллий банк молиявий барқарорлик ҳисоботларида ва молиявий бозор шарҳи материалларида долларлашув даражаси, айниқса ташқи шоклар даврида, сиёсат самарадорлигига таъсир қилувчи муҳим омиллардан бири экани намоён бўлади. Масалан, 2022 йил материалларида депозитлар долларлашуви 35–37 фоиз атрофида бўлгани кўрсатилади [10].

2016–2019 йилларда Миллий банк инфляцияни пасайтириш ва базавий ставка орқали қутилмаларни барқарорлаштириш сиёсатига таянди. Ҳукумат манбаларида 2016–2017 йиллар учун 4–6 фоиз, 2018 йил учун 5–7 фоиз, 2019 йил учун 4–6 фоиз инфляция прогнозлари белгилангани қайд этилган. Бу йилларда инфляцияни пасайтириш ва тенгедаги активлар жозибадорлигини оширишга қаратилган сиёсат нисбатан ижобий натижа берди. Бироқ курс барқарорлигининг ўзи эмас, балки нархлар барқарорлиги устувор вазифа бўлиб қолди [11].

2020 йил пандемия, нефть нархининг кескин пасайиши ва ташқи талабнинг қисқариши шароитида Қозоғистон валюта сиёсати яна синовдан ўтди. Миллий банк 2020 йил 10 мартда базавий ставкани 12 фоизгача оширди, кейинчалик вазиятга қараб пасайтириш циклини бошлади. 2020 йил давомида ставка бўйича қарорлар ташқи ноаниқлик, тенгега босим ва ички талабнинг пасайиши шароитида қабул қилинди. Миллий банкнинг 2020 йил ҳисоботи пандемия ва нефть бозоридаги шоклар миллий банк фаолияти ва макроиқтисодий муҳитга кучли таъсир кўрсатганини тасдиқлайди [12].

2022 йилда геосиёсий кескинлашув, ташқи савдо йўналишларидаги ўзгаришлар ва минтақавий молиявий беқарорлик Қозоғистон валюта сиёсатини янада фаоллаштирди. Миллий банк 2022 йил 24 февралда фавқулодда қарор қабул қилиб, базавий ставкани 13,5 фоизга кўтарди ва молиявий барқарорликни сақлаш мақсадида валюта интервенцияларини амалга оширганини маълум қилди. Шу билан бирга, у эркин сузувчи курс режимига содиқ қолишини, аммо ҳаддан ташқари ўзгарувчанлик ҳолатларида интервенция қилиш ҳуқуқини сақлаб қолишини таъкидлади. Бу ёндашув Қозоғистон моделида “бозор устувор, аммо барқарорлик таҳдид остига тушганда аралашув мумкин” деган тамойил сақланиб қолаётганини кўрсатади [13].

Қозоғистон тажрибаси шуни кўрсатадики, валюта сиёсати самарадорлиги фақат алмашув курси режимига эмас, балки уни қўллаб-қувватловчи институционал муҳитга ҳам боғлиқ. Бунда базавий ставка механизми, ликвидликни бошқариш инструментлари, молиявий барқарорликни таъминлаш

чоралари, депозиторлар ишончини ошириш ва долларлашувни қисқартириш муҳим аҳамиятга эга. Айниқса, валюта шоклари даврида банк ликвидлигини қўллаб-қувватлаш ва бозордаги ортиқча саросимани камайтириш макропруденциал сиёсат билан валюта сиёсатининг узвий боғлиқлигини яққол намоён этади.

Шу ўринда Қозоғистон валюта сиёсатида нефть омилининг таъсири алоҳида таъкидланиши лозим. Иқтисодиётнинг экспорт тушумлари ва фискал барқарорлиги катта даражада хомашё бозорларига боғлиқ бўлгани учун тенге курси кўпинча ташқи товар шокларининг “буфер” механизми вазифасини бажаради. Бу бир томондан, ташқи зарбаларни иқтисодиётга тез мослаштириш имконини берса, иккинчи томондан, инфляция ва аҳоли кутилмаларига салбий таъсир кўрсатади. Хусусан, IMF 2015 йилги маслаҳат хулосасида ташқи шоклар фонидида иқтисодий ўсиш ва молиявий шароитлар ёмонлашгани, ташқи номутаносибликлар кучайганини қайд этган; 2026 йилда эса инфляция ҳали ҳам мақсаддан юқори сақланаётгани ва Миллий банк қаттиқ пул-кредит шароитларини сақлаб тургани таъкидланган.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда, Қозоғистонда валюта сиёсати бир неча эволюцион босқичларни босиб ўтди: миллий валютани жорий этиш, бошқариладиган курс даври, 1999 йилги эркин сузишга ўтиш, 2009 ва 2014 йиллардаги девальвацион мослашувлар, 2015 йилдан инфляцион таргетлаш ва сузувчи курс режимига институционал ўтиш. Ушбу тажриба шуни кўрсатадики, хомашёга боғлиқ очиқ иқтисодиётларда валюта сиёсатининг самарадорлиги курсни сунъий ушлаб туриш эмас, балки ташқи шокларга мослашувчанлик, инфляция кутилмаларини бошқариш ва молиявий барқарорликни таъминлаш қобилияти билан белгиланади. Қозоғистон моделида Миллий банкнинг роли айнан шу учлик – нархлар барқарорлиги, валюта бозоридаги тартибли мослашув ва молиявий барқарорлик ўртасида мувозанатни топишдан иборат бўлиб қолмоқда.

Шу билан бирга, тадқиқот натижалари асосида қуйидаги илмий-амалий таклифларни илгари суриш мумкин:

1. Иқтисодиётни диверсификация қилишни чуқурлаштириш. Қозоғистонда валюта курсининг нефть нархларига юқори боғлиқлигини камайтириш учун саноат, хизматлар соҳаси ва юқори қўшилган қийматли ишлаб чиқариш тармоқларини ривожлантириш зарур. Бу валюта сиёсатининг ташқи шокларга сезгирлигини пасайтиради.

2. Долларлашувни қисқартиришга қаратилган комплекс сиёсатни кучайтириш. Миллий валютага ишончни ошириш, тенгедаги депозитлар учун

рағбатлантирувчи механизмларни кенгайтириш, молиявий инструментлар диверсификациясини таъминлаш орқали иқтисодиётда долларлашув даражасини босқичма-босқич пасайтириш мақсадга мувофиқ.

3. Инфляцион таргетлаш механизмларини институционал жиҳатдан мустаҳкамлаш. Базавий ставка орқали пул-кредит трансмиссиясини янада самарали ишлашини таъминлаш, инфляция кутилмаларини бошқариш бўйича коммуникация сиёсатини кучайтириш ва аҳоли ҳамда бизнес субъектларининг ишончини ошириш муҳим аҳамиятга эга.

4. Валюта бозорида тартибли интервенция механизмларини такомиллаштириш. Эркин сузувчи курс шароитида ҳам Миллий банк томонидан интервенциялар фақат фавқулодда ҳолатларда, яъни ҳаддан ташқари волатиллик юзага келганда амалга оширилиши, уларнинг шаффофлиги ва прогноз қилина олишини таъминлаш лозим.

5. Макропруденциал ва валюта сиёсатини интеграциялаш. Валюта шокларининг банк тизимига таъсирини юмшатиш учун макропруденциал инструментлар (капитал талаблари, ликвидлик меъёрлари, валютал рисклар лимити)ни валюта сиёсати билан уйғун ҳолда қўллаш зарур.

ФОЙДАЛНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. National Bank of Kazakhstan. *History of the national currency*. <https://nationalbank.kz/en/page/currency-history> (20.03.2026).
2. National Bank of Kazakhstan. *Banknotes of 1993*. <https://nationalbank.kz>
3. National Bank of Kazakhstan. *Framework and purpose of monetary policy*. https://nationalbank.kz/en/page/policy_framework
4. National Bank of Kazakhstan. *Decision Making Schedule on the Base Rate (2015–2026)*. <https://nationalbank.kz/en/news/grafik-prinyatiya-resheniy-po-bazovoy-stavke>.
5. National Bank of Kazakhstan. *Annual Report of the National Bank of Kazakhstan (2014; 2020)*. <https://nationalbank.kz>.
6. National Bank of Kazakhstan. *Financial Stability Report of Kazakhstan*. <https://nationalbank.kz/en/page/otchet-o-finansovoy-stabilnosti-kazahstana>.
7. National Bank of Kazakhstan. *Press-release №4: The base rate raised to 13.5% (24 February 2022)*. <https://nationalbank.kz/en/news/press-relizy/13087>.
8. National Bank of Kazakhstan. *Measures to ensure financial stability (11 January 2022)*. <https://nationalbank.kz/en/news/otchet-o-finansovoy-stabilnosti>.
9. National Bank of Kazakhstan. *Data on foreign exchange operations and interventions*. <https://nationalbank.kz>.
10. International Monetary Fund (IMF). *Republic of Kazakhstan: 2015 Article IV Consultation*. Washington, 2015.

11. International Monetary Fund (IMF). *Executive Board Concludes Article IV Consultation with Kazakhstan*. Washington, 2026.
12. Kazakhstan Stock Exchange (KASE). *One year after Kazakhstan switched to free floating exchange rate of tenge*
https://kase.kz/files/emitters/KZTO/kztop_2014_eng_2.pdf